

REFLEXION SUR UNE METHODE D'APPROCHE DE L'IDENTITE A
L'ADOLESCENCE: L'ANALYSE AUTOMATIQUE DE CONTENU

M.C.MARTINEZ GONZALEZ L.*

IÑIGUEZ RUEDA *

M. BECUE **

* Universidad Autónoma de Barcelona

** Universidad Politécnica de Cataluña

COLLOQUE EUROPEEN: CONTENU ET FONCTIONNEMENT DE L'IDENTITE
Aix-en-Provence. France. 10-12 Mars 1988

1.- INTRODUCTION

La notion d'identité nous renvoie à des facteurs sociologiques et psychologiques, ainsi qu'à la résultante de tous deux, et contribue à la définition de soi pour chaque individu. L'approximation sociale de l'identité se caractérise par:

- 1.- La prépondérance de l'influence de l'environnement dans la formation de l'identité et du concept de soi
- 2.- La considération du concept de soi sous l'angle de la perception de soi par contraste avec autrui. C'est dans cet encadrement que nous pouvons situer et la conception de l'identité que présente RODRIGUEZ-TOME (1972,1983) .

En effet, RODRIGUEZ-TOME postule une théorie du développement de l'identité personnelle à travers la différenciation moi-autrui, adoptant une posture intermédiaire par rapport à ces deux sources d'inspiration, c'est à dire ni une vision individuelle, ni uniquement un produit social sinon que l'analyse de la conscience et du sentiment d'identité personnelle (représentation de soi) se présente comme inséparable de la représentation d'autrui, créée par le moyen de la communication et à travers les divers rôles joués dans la société.

2.- RECHERCHE SUR L'IDENTITE PENDANT L'ADOLESCENCE

Certaines périodes dans la vie de l'individu sont plus cruciales que d'autres et ainsi nous pensons que l'adolescence en est une. C'est une période de transition "dans un approche vers les questions cognitives, vers les constructs moraux et vers les intérêts psychosociaux" (MARCIA 1980).

Quelques réflexions et l'étude du travail antérieur d'un des communicants (MARTINEZ 1975) sur l'identité, nous ont conduit à reprendre la recherche sur l'identité sociale et personnelle, des adolescentes dans le cas présent, en ampliant notre intervalle d'analyse de l'adolescence depuis 13 ans jusqu'à 25 ans dans une

échantillon représentatif de la population scolarisée de Barcelone.

En plus, nous nous intéressons non pas à l'analyse des structures basiques de l'identité, puisque nous ne prétendons pas une comparaison de celles-ci dans des environnements différents (étude interculturelle), mais à l'actualisation des références que l'adolescent utilise pour se définir, la signification de celles-ci, c'est à dire la valeur qu'elles possèdent pour eux. Cette signification serait l'organisateur de sa conduite, le contexte dans lequel le sujet dit ce qu'il dit et le possible continuum qui apparaît dans le discours sur son identité, depuis le self, prototype de l'identité et le groupe, jusqu'aux sentiments, aux motivations et aux valeurs.

3.- OBJECTIF

Nous prétendons étudier les différentes formes de présentation de soi que réalise l'adolescent. Cette élaboration apparaît dans le sujet si on le soumet à la nécessité de se définir, à la nécessité de passer du plan intérieur de sa pensée, au discours ouvert sur soi. Nous croyons que de ce point de vue cognitif les références utilisées seront différentes selon les moments par lesquels passe le sujet (référence à l'âge), il y aura une incorporation d'éléments nouveaux dans la mesure dans laquelle le sujet interagit avec l'environnement. D'autre part, et du point de vue affectif apparaîtront des évaluations positives et négatives selon la nature de sa relation affective avec l'entourage (références à la famille, amitiés, estime de soi ...).

4.- PROCEDE

4.1.- Echantillon

Nous avons obtenu un échantillon représentatif de la population scolaire de Barcelone. L'échantillonnage a été effectué de façon aléatoire en prenant la classe comme unité d'analyse. L'échantillon comporte 633 adolescents scolarisés dans le segment qui s'étend de la 1ère année de BUP jusqu'au COU.

4.2.- Méthode

La structure de l'identité est analysée à partir des références identificatoires fournies par le sujet lorsqu'il répond à la question : "Qui suis-je?" (KUHN y McPARLAND, 1954). Cette option se fonde sur l'hypothèse selon laquelle chaque individu dispose d'un répertoire de références identificatrices. Dans chaque situation où se trouve posée la question de l'identité, explicitement ou implicitement, le sujet produit un échantillon non aléatoire de ce répertoire. Les références se trouvent en correspondance avec les composantes cognitivo-affectives de l'identité.

Il est donc possible d'accéder à l'identité, considérée comme système organisé, par le moyen du discours que produit le sujet lorsqu'il effectue une présentation de soi même. Plus concrètement, nous avons utilisé des situations standardisées qui minimisent les pressions situationnelles qui s'exercent sur les réponses de l'individu. Les sujets devaient répondre 20 fois de suite à la question: Qui suis-je?.

Malgré toutes les critiques qui ont été faites aux techniques ouvertes et surtout au procédé du "Qui suis-je?" nous croyons pertinent dans un premier moment de continuer avec l'utilisation de cette technique pour explorer le langage des adolescents et pour tester un nouveau procédé d'analyse du

discours, dans la mesure où notre étude prétend accéder au discours ouvert des sujets.

Le "corpus" objet de notre analyse était formé par 12.000 phrases, approximativement, qui contenaient des informations diverses.

5.- ANALISES DES DONNEES

Le procédé normal de l'analyse de ces données, tel que nous le trouvons par exemple dans les études classiques auxquelles nous avons fait référence antérieurement, est le suivant:

- a) En premier lieu on réalise une analyse de contenu des réponses des individus, ce que nous conduit à la catégorisation la plus diversifiée possible de leurs réponses. Cette catégorisation est parfois testée par des personnes différentes qui utilisent le mime critère pour réaliser le mime travail de catégorisation, en étudiant postérieurement leur degré d'accord.
- b) Une fois réalisée la catégorisation des réponses, celle-ci se traduit par une codification numérique, c'est à dire, par la construction d'un tableau de présence/absence où l'on indique si chaque individu qui a répondu se trouve ou non dans chacune des catégories.
- c) Cet tableau est soumis à une analyse factorielle de correspondances et aux procédés habituels de l'analyse des données.

Comme illustration de quelques unes des catégories des études antérieurement cités (RODRIGUEZ TOME et al., 1982) on peut citer par exemple: pré-nom, sexe, âge, ou date de naissance, statut familial, etc.).

Nous nous proposons de tester l'importance et les limites d'une analyse de contenu automatique dans l'étude de l'identité et plus concrètement du type d'information obtenue par ce moyen.

L'alternative à l'analyse de contenu tel que nous l'avons expliquée, consiste à décrire le corpus textuel qu'on prétend étudier en réalisant une codification mécanique susceptible d'être analysée statistiquement. Pour cela nous avons utilisé le SPAD, Système Portable pour l'Analyse des Données (LEBART et MORINEAU 1985), sélectionné parmi les divers paquets statistiques disponibles. Ce programme permet effectivement de réaliser une description du texte et une analyse statistique qui met en relation l'information textuelle avec l'hipotétique information numérique de laquelle on dispose.

Les concepts les plus importants pour comprendre ce procédé sont les suivants:

- Les reponses sont un enchainement de mots prononcés ou écrits par le sujet.
- L'enchainement de reponses est denominé texte, et
- Nous appellons variable lexicque, une variable ou les valeurs possibles sont les mots (c'est une variable nominale qui a comme modalité les diférents mots).

Les possibilités concretes de l'analyse de contenu automatique que réalise le SPAD, peuvent être classifiées comme descriptives et d'exploitation statistique. Parmi les descriptives on met en relief le registre de fréquence de chaque mot présent dans le texte, les segments répétés, c'est à dire l'ensemble de mots qui aparaisent liés dans le texte à partir d'un seuil déterminé, et les mots et phrases caractéristiques des textes. Du point de vue statistique l'analyse construit une table de contingence de textes x mots qui peut être analysée par les diférents procédés statistiques habituels. Dans le cas (m,k) on trouve le nombre de fois que le mot "m" est retrouvé dans le texte "k". Dans notre cas, le texte a une equivalence avec la réponse. C'est pour cela qu'on peut croiser les réponses individuelles avec la variable lexicale: dans le cas (i, m) on trouve le nombre de fois que le mot "m" a été dit par l'individu "i"

La grande versatilité du programme apparaît aussi dans le fait de connecter toute l'information textuelle disponible avec l'information numérique quelle que soit la variable qu'on ait mesurée, cela permet par exemple de créer des textes nouveaux et d'illustrer les analyses factorielles de l'information textuelle avec les analyses d'information numérique et viceversa. En effet l'analyse automatique réalise l'analyse de ces tables par la méthode de l'Analyse de Correspondances; par conséquent il est possible de positionner une variable lexicale dans les plans factoriels préexistants, ou de positionner des modalités illustratives dans des plans lexicaux.

6.- RESULTATS

Nous avons réalisé l'analyse en trois étapes:

- A.- registre des mots
- B.- analyse factorielle de correspondances en considérant les mots comme variables actives et en positionnant les autres variables disponibles comme variables supplémentaires.
- C.- registre des segments et positionnement de ceux ci dans l'analyse factorielle comme une variable supplémentaire.

A.- Registre des mots

La première opération est simple car elle consiste à comptabiliser les mots et leur classification alphabétique par ordre de fréquence. Eventuellement on peut obtenir des informations, à partir du registre selon des variables comme le sexe, l'âge..etc. Dans notre étude nous avons par exemple:

Nombre total de réponses	633
Nombre total de mots	52.744
Nombre de mots différents	4.826
% de mots différents	9.1

Le fait que le mot avec une plus grande fréquence soit "une" ou "je suis" ou "un" ou "personnel" par exemple, ne nous donne aucune information, d'autant plus que l'on a posé aux sujets la question "Qui suis-je?". La forme la plus courante de réponse est conditionnée par la question posée. Cependant, après cette première lecture apparaît une série de mots comme "garçon", "filie", "le prénom" "leur âge", "il me plaît", etc. qui nous informe sur quelque chose de différent qui ne résulte pas directement de la question telle qu'elle a été posée.

Pour les études postérieures nous avons décidé de retenir tous les mots prononcés 25 fois ou plus.

B.-- Analyse des données.

Nous avons effectuée l'Analyse Factorielle de Correspondances sur le tableau Sujets X Réponses, et nous avons extrait 15 axes qui expliquent 34,04 % de la variance. Nous avons interprété trois de ces facteurs qui expliquent 13,92 % de la variance.

Le 1er facteur, avec une valeur-propre de 0.2601 présente dans le pôle positif la référence aux préférences ou inclinations des sujets (Gouts-activités). Nous trouvons par exemple des expressions telle que: "j'aime beaucoup", "j'ai...", "j'aime les gens qui". Dans le pôle négatif nous trouvons les références identificatoires au sexe masculin : "je suis un garçon..", "je suis...".

Ce 1er facteur oppose clairement une présentation de soi-même allant de "sentir" à "être", dans la ligne de ce que

l'on a trouvé classiquement: tel que "égo actif" et "égo état" (RODRIGUEZ TOME et al. 1982).

En mettant la variable sexe dans ce facteur, il existe une différence significative entre garçons et filles. Cette différence est en rapport avec les goûts et les activités chez les filles et avec l'identification par le sexe chez les garçons. L'âge est également significatif pour ce facteur. Les filles les plus jeunes (13-14 ans) se situent du côté des goûts et des affinités, tandis que les garçons les plus âgés (17-18-19 ans) utilisent les références sexuelles que nous avons signalées. De cette façon, l'opposition égo actif/égo état telle qu'elle a été identifiée dans les études précédentes se retrouve dans nos résultats mais, il n'en est pas ainsi en ce qui concerne les goûts et les inclinations que plus jeunes.

Le 2ème facteur (VP= 0.2433) oppose d'un côté les références au sexe masculin: "je suis un garçon" dans le pôle positif, et d'autre part les références à une catégorie abstraite: "je suis une personne..." "quelqu'un qui...", associée aux références féminines.

Nous trouvons de nouveau les garçons et les filles dans la mesure où la référence "garçon" (rôle sexuel) et les "catégories abstraites" correspondent à des garçons et à des filles respectivement. L'âge, mis dans ce facteur, marque la différenciation entre les garçons de 13-14 ans et les filles de 16-17-18-19 ans. (Voir la graphique 1 pour les axes 1 et 2).

Le 3ème facteur (VO= 0.1824) oppose le pôle positif, avec des références associées au sexe, telle que: "un garçon", et le pôle négatif où l'on trouve des références également associées au sexe, mais du type: "je suis une fille...". Dans ce facteur, seule la variable sexe nous donne une différence significative.

Nous avons défini les facteurs essentiellement selon les mots qui ont un poids significatif. Cependant une lecture plus large de ces données nous permet d'élargir notre information.

Dans le 1er facteur (opposition ego etat/égo actif) on trouve associés de façon tout aussi claire, des mots qui nous montrent encore plus cette différence de présentation de soi des adolescents. Le répertoire utilisé est le suivant: "j'aime...", "lire", "écouter", "sortir", "aller", etc. (activités caractéristiques de l'âge et l'évaluation de celle-ci). Par contre l'égo etat des garçons plus âgés utilise pour sa définition des éléments tels que "homme", "ami", "humain", "catalan", etc. C'est à dire des catégories groupales et familiales essentiellement.

Le deuxième facteur qui oppose aussi le sexe et l'âge inférieur des garçons d'une part, à l'âge supérieur des filles d'autre part, associe des mots tels que "garçon", "cheveux", "grand" (égo/corp), "Barcelona", "catalán", etc., avec des références à l'âge.

C.- L'analyse des segments.

L'analyse des segments répétés s'effectue au moyen des segments de phrase répétés au delà d'un certain seuil de fréquence. Ces segments sont traités comme des unités de texte de façon analogue à des formes lexicales.

Après avoir relevé les segments répétés plus de 25 fois, nous les avons positionnés dans le plan factorielle.

Dans le 1er facteur et dans le pôle négatif, nous trouvons des expressions telles que "je suis un", "je suis", "je suis un" et dans le pôle positif des segments tels que "aime la", "aime le", "j'aime la", "je n'aime pas la".

Il ne faut pas oublier que dans le pôle positif ce sont les filles de 13-14 ans qui ont un poids significatif et que, par contre, dans le pôle négatif ce sont les garçons de 17-18-19 ans qui ont le plus grand poids significatif.

Dans le 2ème facteur nous trouvons des expressions telles que "une étudiante", "une personne qui", "personne qui", "une personne" dans le pôle négatif et par ailleurs, "je suis un

garçon", "je suis un", "un garçon", "je suis" dans le pôle positif.

Le 3ème facteur comprend les segments "je suis une personne", "je suis une", "soy una", "je suis une personne" (soy una persona) dans le pôle négatif, et dans le positif "je suis un garçon", "je suis un garçon qui", "un garçon". Ici la différence est surtout entre les garçons et les filles.

On peut observer, donc, l'existence d'un "triangle" de présentation de soi-même dont les sommets sont: CE QUE JE SUIS, CE QUE J'AIME, et LA PERSONNE. (Voir la graphique 2).

7. DISCUSSION

Nous pouvons esquisser quelques réflexions à partir de ces résultats. Les paroles utilisées dans le discours sur soi-même, ne nous permettent pas de faire de grandes inférences. Il faut retourner de nouveau au texte et analyser le contexte dans lequel le sujet, ou le groupe de sujets, disent quelque chose. Ce n'est pas la même chose de dir "je suis une étudiante", (et la parole étudiant se trouver répété beaucoup fois), que de dire "une mauvaise étudiante parmi d'autres"; cependant nous avons un texte composé de paroles, et comme nous n'avons pas le contexte de ces paroles nous n'avons pas accès à sa signification complète. Si nous nous limitons à une simple analyse des données, le travail trouverait ici sa conclusion, cependant nous pensons que les possibilités qu'offre l'analyse automatique (dans ce cas avec SPAD) nous ouvrent un chemin très intéressant du point de vue psychologique.

L'utilisation de l'analyse textuel au moyen de segments au lieu de mots, en utilisant l'Analyse de Correspondances, ouvre une voie pour explorer la présentation de soi-même qu'effectuent les adolescentes. En contextualisant les phrases, et en établissant les différences, nous pourrions parler de alternatives dans chacun des moments évolutifs, et en fonction de l'expérience sociale.

Le procédé de l'analyse automatique constitue une voie alternative pour l'analyse des formes de présentation de soi-même, dans la mesure où il permet l'interprétation à partir de l'information brute apportée par l'individu sans la médiation d'une catégorisation préalable qui comporte une perte d'information.

Par ailleurs, le travail que nous réalisons actuellement avec l'équipe chargé d'élaborer les programmes utilisés, semble pouvoir permettre une analyse plus exhaustive des corpus de textes, ouvrant ainsi des voies plus riches pour leur interprétation.

8.- BIBLIOGRAPHIE

KUHN, M.H. McPARTLAND, T.S. (1954). An empirical investigation of self-attitudes. American Sociological Review. 19,68-75.

LEBART, L. MORINEAU, A. (1985). Système portable pour l'analyse des données. Paris. Cesia.

MARCIA, J.E. (1980). Identity in adolescence En ADELSON, J. Handbook, adolescent psychology. New York, Wiley.

RODRIGUEZ TOME, H. (1972). Le moi et l'autre dans la conscience de l'adolescent. Neufchâtel. Delachaux et Niestlé.

RODRIGUEZ TOME, H. (1983). La connaissance de soi a l'adolescence. L'orientation scolaire et professionnelle. 12, 3, 203-213.

RODRIGUEZ TOME, H.; BEHAR, J. MARTINEZ, C. BARIAU, F. (1982). Dimensiones de la identidad en la adolescencia. Revista de Psicología General Aplicada. 37 (3) ,507-527.

CHICO

□

SOY

TENGO ME
GUSTANE

UN

EDA1

NO

GUSTA
MUCHO
GENTE

EDAB

QUE

ALGUIEN
PERSONA
UNA

GRAPHIQUE 1

YO SOY UN UN CHICO
YO SOY UN UN CHICO
YO SOY UN UN

ME GUSTA EL
ME GUSTAN
ME GUSTA
GUSTA EL
NO ME GUSTA
ME GUSTA LA

UNA PERSONA QUE
PERSONA QUE
UNA ESTUDIANTE

GRAPHIQUE 2